

La Biblioteca del Seminario Metropolitano
San Atón de Badajoz (III).
Libros del siglo XVII impresos en Portugal

ROCÍO PÉREZ ORTIZ

*Licenciada en Comunicación Audiovisual.
Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón*

rocioperezortiz@gmail.com

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

*Doctora en Documentación
Archivera Diocesana y Bibliotecaria del Seminario San Atón*

mgperort@gmail.com

Recibido: 24 de julio de 2020

Aceptado: 31 de julio de 2020

RESUMEN: En este número de Pax et Emerita se continúa con el estudio pormenorizado sobre los libros del siglo XVII que se custodian en el fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. La importancia de los títulos recogidos en dicha biblioteca, así como la riqueza de los mismos para nuestro país, hace necesario el estudio de estos fondos para conocer en profundidad los mismos y así hacerlos llegar a los investigadores y estudiosos. Este tercer número continuará con el

estudio de los libros impreso en la vecina Portugal en este siglo. En sucesivos ejemplares se irá completando este fructífero siglo país a país.

Palabras clave: biblioteca, Seminario San Atón, libros del s. XVII.

ABSTRAC: in this issue of Paxet Emerita we continue with the detailed study of 17th century books kept in the old collection of the Library of the Metropolitan Seminary of San Atón de Badajoz. The importance of the titles recognized in said library, the wealth of them for our country, it is necessary to study these funds to know them in depth and thus reach researchers and scholars. In successive examples this fruitful century will be completed country by country. This third issue will continue with the study of books printed in neighboring Portugal in this century.

Keywords: library, San Aton Seminar, books s. XVII.

1. *Introducción*

Si echamos la vista a atrás, largo es ya el estudio que se viene realizando sobre el fondo bibliográfico de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz y que cada año ve la luz en estas letras. Si recordamos, todo daba comienzo con un estudio sobre una de las partes más importantes y significativas que componen el fondo de dicha biblioteca, el fondo antiguo, que tanto por su calidad, cantidad y conservación hacen de él uno de los más importantes de la región, así como de la biblioteca en sí¹, convirtiéndose en un núcleo de referencia para estudiosos, los cuales acuden para poder indagar en esas maravillosas obras antiguas, más del 50% del fondo, y darles la vida que necesitan a través de sus investigaciones.

¹ Está considerada como una de las mejores de la región, tanto por la cantidad como por la calidad de los libros que en ésta se custodian, siendo muy diversas sus materias, no solo teológicas. La Biblioteca jugó un papel fundamental siglos atrás y aumentó el valor de la misma con la Real Cédula de Carlos IV de 17 de agosto de 1793, por la que se reconocía como primer centro universitario de la región al Seminario San Atón.

Este largo estudio daba comienzo en 2007 por parte de D. Francisco Tejada Vizuete y D.^a María Guadalupe Pérez Ortiz. Como la cantidad total de libros a estudiar era elevada se decidió llevar a cabo una división de los mismos para hacer más fácil la investigación, así como para su posterior lectura y análisis. Se decidió que el hilo conductor de esta división fueron los países de origen de estos libros, siendo estudiados a su vez los impresores y editores, así como las portadas de los libros inventariados. Y el resultado fue el siguiente:

- La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (I). Libros del siglo XVI impresos en España².
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon³.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes⁴.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia⁵.

Y es actualmente, desde hace tres años, cuando se continúa con este estudio siguiendo los parámetros que se fijaron a la hora de proceder con las obras del siglo XVI, pero en esta ocasión con los libros del siglo XVII; 1731 es el número de referencias con las que partimos en la investigación, de ahí que se decidiera la división por países para analizarlas. Según su procedencia estos son:

² Cf. Pax et Emerita 3 (2007) 375-444.

³ Cf. Ibid., 4 (2008) 409-475.

⁴ Cf. Ibid., 5 (2009) 289-358.

⁵ Cf. Ibid., 6 (2010) 497-555.

PAÍS DE IMPRESIÓN	Nº DE LIBROS
ALEMANIA	140
BÉLGICA	124
COLOMBIA	1
ESPAÑA	721
FRANCIA	413
HOLANDA	12
ITALIA	159
MÉXICO	2
PORTUGAL	78
S.L.	30
SUIZA	51
Total	1731

I. Distribución fondos del siglo XVII por país de impresión

En nuestro afán por facilitar la comprensión del estudio seguimos acotando el cómputo general; el primero de los artículos que publicamos versaba sobre España, su elección fue debido a que era el lugar con mayor producción en este siglo, como puede verse en el siguiente gráfico, con un total de 721 títulos custodiados en esta biblioteca.

1. Distribución de libros del s. XVII por población española de publicación

De esta manera en el volumen XIV del año 2018 de esta misma revista se publicó el primero de los artículos correspondiente al siglo XVII: *La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (I). Libros del siglo XVII impresos en España*⁶.

Siguiendo este camino en el volumen XV de 2019 se publicó *La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (II). Libros del siglo XVII impresos en Bélgica y Holanda*⁷; un total de 136 ejemplares entre los que destacamos la ciudad belga de Amberes, donde se encontraban las imprentas más significativas de la época y que se convirtieron en el centro neurálgico de la cultura por excelencia. Ambos países quedaban distribuidos así:

⁶ Cf. Pax et Emerita 14 (2018) 275-335. En este artículo podrán conocer con más exactitud la situación de España en cuanto a la producción literaria, así como cuántos son los ejemplares que en esta Biblioteca se custodian y a qué ciudades pertenece la mayor impresión.

⁷ Cf. Pax et Emerita 15 (2019) 301-325. Recordemos que dentro de Bélgica se estudió la producción en Amberes, Bruselas, Lovaina y Malinas; por su parte en Holanda el estudio se centró en Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht.

2. *Distribución fondos del siglo XVII en Bélgica y Holanda*

Y ahora, con el nuevo número entre sus manos, podrán disfrutar de un bloque más de este completo estudio. En esta ocasión hemos decidido viajar a la vecina Portugal para conocer su producción bibliográfica en el siglo XVII y, cómo no, las referencias que en nuestro fondo antiguo se custodian, un total de 78 títulos divididos entre Coimbra, Évora, Braga y Lisboa.

3. *Distribución fondos del siglo XVII en Portugal*

2. *El libro en el siglo XVII, breve repaso histórico-cultural*

Los grandes acontecimientos históricos que se suceden a lo largo de los siglos marcan las etapas de la Historia que van directamente unidas a la evolución cultural de la sociedad del momento. Algunos importantes hechos como la Reforma de Lutero, con su correspondiente posterior Contrarreforma, el concilio Tridentino o la Ilustración, marcaron un antes y un después en la forma de ver la cultura y, sobre todo, en el nivel que iba adquiriendo la misma en la sociedad con su repercusión en el pueblo.

Recordamos que durante los siglos XVI, XVII y XVIII la producción de libros era baja debido a que eran muy caros, no estaban tan extendidos en la sociedad, y se convirtieron en un objeto de lujo al alcance de unos pocos.

En la centuria a estudiar, siglo XVII, la economía y la política serían los ejes en torno a los que giraría la sociedad, esos sí, siendo la corona, con su poder ilimitado (período de absolutismo) quien movía los hilos de la vida a todos sus niveles; incluso la cultura se verá afectada. La ciencia y la literatura comenzarán a desarrollarse no como sería lo esperado, pues la calidad de los libros era baja; los costes había que abaratarlos.

La estética de los libros empieza a cuidarse más: el aderezo era de estilo barroco, los libros se decoraban más que en otras épocas, sobre todo las portadas, cargadas de contenido, el título, el autor y la imprenta; el cobre empieza a ganar protagonismo siendo ahora los grabados de este metal. Eso sí, hay que recordar que todo lo que tenía que ver con las encuadernaciones era artesanal, los librereros y las propias bibliotecas eran los que realizaban este trabajo, ellos conocían el valor del material que tenían en sus manos. Es gracias a ellos cuando surgen hitos que marcarán las formas de hacer con el tiempo, naciendo así los nuevos formatos, tales como los folletos y las revistas científicas que han llegado hasta nuestros días.

Es gracias a estos avances y a los grandes cambios en la forma de ver los libros y, cómo no, de hacer, que las bibliotecas van adquiriendo la importancia que les corresponde, crecen sus fondos con compras y donaciones, con mecenas que encuentran en este servicio una forma de ayudar a la sociedad y empieza a especializarse la persona encargada de las bibliotecas, lo que con el tiempo se conoció como bibliotecario.

Hay que destacar algunos hechos acontecidos en diferentes países de Europa que marcarían la vida de los libros en la época; en España las imprentas se localizaron en Madrid, destacando la Imprenta Real, aunque no hay que olvidar la impronta de Alcalá de Henares en esta materia. En cuanto a las bibliotecas, eran principalmente eclesiásticas; las universitarias no tenían peso en la cultura del momento.

En Francia se limita la edición y producción, reduciendo el número de talleres a 36 en París. Se obliga a que los aprendices en estos talleres sean franceses y católicos. Y es también el país galo donde el Cardenal Mazarino creó una biblioteca con 40000 volúmenes; poniendo al frente a Naudé, el bibliotecario que redactó el primer manual de biblioteconomía en francés, *Advis pour dresser une bibliothèque*.

Sin Inquisición y absolutismo, Holanda se convierte en el centro de la producción de libros en la Europa del siglo XVII.

Por su parte, Alemania es el origen de las publicaciones periódicas que nacen con periodicidad semanal. A éstas se suman las revistas científicas que hasta entonces se publicaban en latín y pasan a lenguas vernáculas.

En cuanto a Inglaterra, nace en Oxford la biblioteca Bodleiana, considerada la principal biblioteca de investigación del país. Se inaugura en 1602 con 300 manuscritos y 1700 impresos, obras de teología protestante y católica en latín y lengua vernácula.

Y en Italia Federico Borromeo crea en Milán la Ambrosiana con 15000 manuscritos y más de 30000 impresos.

Muchos y muy diversos fueron los hitos acontecidos en Europa directamente relacionados con la producción libresca que sentaron las bases del material que hoy en día pasa por nuestras manos.

3. *Aproximación al panorama bibliográfico en Portugal en el siglo XVII*

La vecina Portugal es en esta ocasión quien ocupa nuestras letras centrales. Hemos pasado por España, Bélgica y Holanda, con sus respectivos núcleos de creación, y ahora viajaremos a través del papel por Coimbra, Évora, Braga

y Lisboa, que son las cuatro ciudades de las que se conservan libros del siglo XVII en la biblioteca del Seminario. 78 son las obras totales que en este fondo antiguo se guardan repartiéndose de la siguiente manera:

Distribución de libros del siglo XVII impresos en Portugal	
Coimbra	19
Évora	4
Braga	2
Lisboa	53
Total	78

II. Distribución de libros del siglo XVII impresos en Portugal

Gracias a la relación de Portugal con España⁸, el número de ediciones que los portugueses ofrecían en castellano era considerable, tanto ediciones como reediciones de obras de gran calado.

Eran grandes editores de libros de caballería, romances, pliegos sueltos muy bien tratados por la mano de los impresores y libreros.

Una de las producciones más significativas fue la de fray Luis de Granada, que publicó en Lisboa la primera edición de *Guía de pecadores*⁹, impresa por Juan Blavio de Colonia en 1556 la primera parte y un año después la segunda.

Y continúan las ediciones en el país vecino; los escritores más importantes del Siglo de Oro ven reeditadas sus obras en la capital lusa, entre ellos Cervantes con el Quijote (la primera parte en 1605 y la segunda en 1617), Novelas ejemplares y Persiles, 1617; Lope de Vega con Rimas y la primera para de Comedias, en 1605, Jerusalén conquistada en 1611 y Buscón en 1632; Góngora con Obras en 1646-47 y en 1667.

⁸ Portugal estuvo integrado en la Corona española entre 1580 y 1640.

⁹ En el fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario Metropolitano se custodia un ejemplar reeditado de 1777.

En 1640, una vez restaurada la casa real portuguesa, continuaron las ediciones en castellano; el librero lisboeta Juan Leite editó cuatro partes de comedias, con obras de distintos autores, entre 1646 y 1652, viendo la luz la gran *Colección de comedias escogidas*.

Aunque es el siglo XVII el que nos atañe, no podemos pasar estas letras sin dar unas pinceladas de la época de mayor esplendor, el siglo XVIII. La centuria previa fue sentando las bases en la materia, fue posicionando al mercado portugués en cuanto a la producción literaria y, sobre todo, en la materia que mayor auge consiguió en el siglo XVII, la edición y reedición.

No sería hasta mediados del XVIII, con el nacimiento de la Imprenta Regia (1768) en Lisboa, cuando empezara ese gran impulso tan necesario en el país¹⁰. Hasta el momento la producción tipográfica en la capital siempre había gozado de protección real, pero con la llegada del nuevo siglo se difunde una preocupación por la difusión que había llegado a ser vulgar en demasía, y será el Marqués de Pombal quien impulse el nacimiento de la Imprenta Regia el 24 de diciembre de 1768.

Entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII las oficinas tipográficas en Lisboa llegaron a once. Con el paso de los años habían sufrido una ruptura con las formas de hacer y con las tradiciones intelectuales de la antigüedad, gracias a la creación de la Imprenta Real, llega el momento de establecer una nueva mentalidad cultural de la sociedad, aunando los ideales de la Ilustración y la gran y necesaria educación.

Sin duda Portugal, y con Lisboa a la cabeza, supo aprovechar sus capacidades para irse abriendo un importante hueco en el mundo del libro; es verdad que el siglo XVII no es el del mayor esplendor para el país en este ámbito, pero sí fue el caldo de cultivo propicio para que los visionarios que en su momento no podían actuar supieran trasladar su ideas y necesidad a años posteriores, en los que sí aumentó la producción y en los que recuperó la importancia de tiempo atrás.

La situación del país nos lleva a estudiar los cuatro casos particulares a los que ya hemos hecho referencia: Braga, Coímbra, Évora y Lisboa. Podríamos

¹⁰ Miguel Manescal da Costa, Impresor del Santo Oficio, se convirtió en el director técnico y administrativo durante un periodo de treinta y dos años y es en esta primera etapa de funcionamiento en la que se editaron en torno a 9333 obras.

enfocarlo desde muy diversas perspectivas: obras, temática, autores, etcétera. En este caso queremos acercar a los lectores algunas de las obras más significativas del conjunto sin extendernos sobremanera, pero permitiendo así ir completando un panorama del riquísimo patrimonio bibliográfico que se conserva en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz, considerada una de las mejores bibliotecas de fondo clásico de toda Extremadura.

3.1. Braga

Comenzamos el análisis de las obras por la ciudad norteña de Braga, en la que la cultura ha jugado un papel muy importante, llegando a ser con el paso de los siglos centro neurálgico para los estudiantes en la famosa Universidad del Miño, dentro de la cual se encuentra la Biblioteca Pública de Braga que, aunque con pasado reciente (fundada en 1841), está compuesta por fondos procedentes de conventos de la ciudad y alrededores, destacando los 53 incunables y las alrededor de 400 obras impresas en el siglo XVI.

Centrándonos en nuestra Biblioteca, son solo dos las obras impresas en Braga que en el fondo antiguo se custodian. Conozcamos un poco más de una de ellas, la del autor Rodrigo da Cunha.

Commentarii in primam partem Decreti Gratiani. Braga: ex. Officina Joannis Roderici, 1629.

Da Cunha y Silva (Lisboa 1577- Lisboa 1643), presbítero y político, jurista canónico e historiador, supo aunar tan diversas facetas centrado en el bien de su país. Estudió en la Universidad de Coimbra, donde se doctoró en Derecho Canónico. Su vida personal y profesional siempre fueron de la mano,

convirtiéndose en diputado del Santo Oficio, inquisidor en Lisboa, obispo de Portalegre, de Oporto, arzobispo de Braga y de Lisboa. Fue una figura clave en la proclamación del duque Juan de Braganza como rey.

Sus principales escritos se centraron en el derecho canónico y la historia eclesiástica; fruto de estos estudios fueron las obras escritas en latín y portugués, entre las que se destacan: *Advertencias aoiubileu do anno de mil e seiscentos e vinte* (Coimbra 1620); *Tractatus de confessariis solicitantibus* (Valladolid, 1620); *Catalogo e historia dos bispos do Porto* (Oporto, 1623); *Historia ecclesiastica da Igreja de Lisboa* (Lisboa, 1642). Y las publicadas en la ciudad de Braga: *Tractatus de primatu Bracharensis ecclesiae in universa Hispania* (1632); *Historia ecclesiastica dos arcebispos de Braga*, parte I y parte II (1634). Y, cómo no, la que ahora nos atañe: *Commentarii in primam partem Decreti Gratiani* (1629).

En esta obra da Cunha compila y comenta el famoso *Decreto de Graciano* del siglo XII, perteneciente al derecho canónico, que trata de conciliar la totalidad de las normas canónicas existentes desde siglos anteriores, constituyendo la primera parte de la colección de seis obras jurídicas canónicas conocida como *Corpus Iuris Canonici*. La obra recoge textos tales como cánones pertenecientes a concilios ecuménicos y locales, europeos, africanos o asiáticos, así como textos de las Sagradas Escrituras, de patristica y de otras fuentes romanas.

3.2. Coímbra

Continuamos por la famosa ciudad ribereña del centro de Portugal, Coímbra, conocida internacionalmente por su universidad, que atrae a miles de estudiante al año y que fue situada en el siglo XVI en el Palacio Real por el rey Juan III. De la mano de la universidad siempre ha ido su muy conocida biblioteca Joanina, situada en la facultad de Derecho, que forma parte de la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra. Reúne alrededor de 70.000 volúmenes, entre los cuales se encuentran la parte más importante de la misma, los libros antiguos, documentos de hasta 1.800.

Centrándonos en nuestra Biblioteca, son 19 las obras impresas en Coímbra que se guardan en el fondo antiguo, de entre las cuales hemos elegido:

Defensio fidei catholicae et apostolicae aduersus anglicanae sectae errores, cum responsione ad apologiam pro iuramento fidelitatis et praefationem monitoriam serenissimi Iacobi

Angliae Regis. Coimbra: apud Didacus Gómez de Loureyro, 1613, de Francisco Suárez.

Suárez de Toledo Vázquez de Utiel y González de la Torre (Granada 1584-Lisboa 1617) fue teólogo, filósofo y jurista, uno de los más importantes representantes de la Escuela de Salamanca. Su trabajo marcará la transición del Renacimiento a la filosofía moderna.

En sus escritos toca temas tan variados como la Metafísica, la Teología, la Filosofía del Derecho o el Derecho Canónico en sí. Entre sus obras destacamos: *Societate Iesu... Opus de triplici virtute theologica fide, spe et charitate* (Coímbra, 1621); *Opus de virtute et statu religionis* (Coímbra, 1608); *Tractatus de legibus, ac deo legislatore in decem libros distributus* (Coímbra, 1612).

En cuanto a *Defensio fidei catholicae et apostolicae aduersus anglicanae sectae errores, cum responsione ad apologiam pro iuramento fidelitatis et praefationem monitoriam serenissimi Iacobi Angliae Regis* podemos decir que Suárez quiso llevar a cabo una defensa de la fe católica y apostólica frente a los errores propios del anglicanismo defendidos por el rey Jacobo I de Inglaterra. Dividida en seis partes, las dos primeras se centran en las diferencias entre el anglicanismo y la doctrina católica; la tercera es un estudio del poder del Sumo Pontífice sobre los reyes temporales; en la cuarta parte se analiza la inmunidad eclesiástica; en la quinta analiza la figura del anticristo; y en la sexta y última parte el juramento de fidelidad del rey de Inglaterra. En definitiva, una obra de gran interés en un momento de complicadas conversaciones entre teólogos de la Iglesia Católica y Anglicana.

3.3. Évora

Viajamos ahora a la capital de la región alentejana, Évora, donde su universidad ha pasado por diferentes períodos, desde la importancia que cobró con su nacimiento en el siglo XVI, fundada por el Cardenal D. Enrique, posteriormente Enrique I, pasando por la época más importante que se extendió por dos siglos en manos de la Compañía de Jesús, hasta el cierre de la misma encargado por el marqués de Pombal y la consiguiente expulsión de los jesuitas. La universidad ha ido de la mano de la biblioteca, nacida en 1666, pero no será hasta comienzos del siglo XIX cuando empiece a cumplir sus funciones como tal de la mano del Arzobispo Frei Manuel do Cenáculo, que donó su colección bibliográfica, de 50.000 libros. Actualmente cuenta con 664 incunables, 6.445 libros impresos en el siglo XVI, manuscritos, cartografías, música impresa.

Centrándonos en nuestra Biblioteca, son cuatro las obras que aquí se guardan, tres de ellas de Francisco Suárez, sobre quien ya hemos hablado de sus publicaciones en Coímbra, y la cuarta del padre Luis Alvares, *Ceo de graça, inferno custoço...* Évora: Oficina Universidade, 1692.

El padre Luis Alvares fue uno de los máximos exponentes de la dirección espiritual en Portugal. Ocupó importantes cargos dentro de la Compañía de Jesús, tales como Provincial de la Provincia de Portugal, Rector de la Universidad de Évora y Colegio de Coímbra. La vinculación con la Universidad de Évora fue clave en la época para el desarrollo de la cultura del libro, religión y cultura se unieron de la mano para fomentar el conocimiento gracias a autores como éste.

Ceo de graça, inferno custoço se compone de cuatro capítulos

que girarán en torno al poder, la riqueza o la humildad; dividido en cuatro temas: la condena del abuso de poder, la condena de riqueza, la definición de una riqueza que es buena y la exaltación de la humildad.

3.4. Lisboa

Llegamos a Lisboa, capital de Portugal, centro neurálgico de todo lo que acontece en el país. 53 son las obras que esta biblioteca se custodian, tres son las elegidas para acercarnos al libro en Lisboa.

La primera de ellas de Fray Pedro Maldonado (Sevilla 1576-1614), *Commentarii in Psalmos David*. Lisboa: in officina Antonius Álvarez, 1609.

Maldonado de la Barrera, Pedro. Sevilla, 1576 - 1614. Agustino (OSA), predicador, escritor y confesor del duque de Lerma. Pedro nació en una familia noble. A temprana edad ingresó en la Compañía de Jesús de Sevilla, donde realizó todos los estudios eclesiásticos y, cuando ya era sacerdote, abandonó los jesuitas para profesar en la Orden de San Agustín. Pedro Maldonado se graduó de bachiller de Teología en la Universidad de Osuna en 1610. Ese mismo año consiguió el título de licenciado y de doctor en Teología. Calificador del Santo Oficio, famoso orador sagrado y, al parecer, confesor del duque de Lerma.

Algunos de sus títulos más destacados son: *Discurso del coro y oficio divino*, Sevilla, 1606; *Primera parte del consuelo de justos*, Lisboa, 1609; *Traza y ejercicios de un oratorio*, Lisboa, 1609; *Commentarii in Psalmos David*, Lisboa, 1609; *Lectiones Sacrae in Primam Canonicam B. Joannis Apostolii*, Lisboa, 1609;

Libro espiritual, que sirve para la lección y meditación, Sevilla, 1631; *Tratado del perfecto privado*, post. 1610¹¹.

En la obra que se expone el autor realiza un comentario exhaustivo a los Salmos que tuvo una gran repercusión y calado durante un periodo muy amplio de tiempo.

La segunda de Manuel de Naxera, *Sermones varios*. Lisboa: na oficina Crabeeckiana, 1648.

Manuel de Nájera (Toledo, 1603 - Madrid, 1680) es considerado como una de las figuras más importantes de la oratoria barroca. Hecho el noviciado en Madrid, estudió Filosofía en Huete y Teología en Alcalá.

Enseñó tres años Gramática, tres Filosofía y cuatro Teología en Murcia (1633-1665), seis Sagrada Escritura en Alcalá (1643-1649), y ocho la Filosofía política en el Colegio Imperial de Madrid (1649-1657), donde fue doce años predicador titular (1653-1665) de Felipe IV, de los más de treinta que residió en Madrid. Durante toda su vida sacerdotal Manuel de Nájera fue ante todo un predicador que escribió en castellano y latín más de treinta volúmenes de sermones. Entre ellos se encuentra el Sermón de San Ignacio de Loyola dedicado a predicar el día del fundador de la Compañía de Jesús, en el cual, como en el conjunto de su obra, predomina lo moralizante sobre lo espiritual o puramente exegético. En sus ampulosos sermones, de estilo conceptuoso y lleno de contrastes y paradojas, se encuentra doctrina sólida. Nájera es un predicador que conserva dignidad y decoro en el uso de la cátedra, manteniéndose en una línea de contención clásica¹².

¹¹ Cf. <http://dbe.rah.es/biografias/36432/pedro-maldonado-de-la-barrera> (24.07.2020).

¹² Cf. <http://www.singularis.es/?p=2590> (24.07.2020).

La obra que se expone es una magnífica recopilación de varios de sus sermones en los que el autor con un estilo directo exponen a modo de adoctrinamiento algunos temas relativos a la moral que interesaban en el momento a la Iglesia y a la sociedad.

Y la tercera de Enrique de Villalobos, *Manual de confesores*. Lisboa: Apud Lorenzo Craesbeeck, 1633.

Fraile franciscano muy conocido por sus escritos, apenas ha dejado noticias biográficas. De sus anotaciones en la *Summa de la Teología Moral* resulta que fue profesor en San Francisco de Salamanca en el primer treintenio del siglo XVII.

Enseñó Artes por pocos años; pasó a la docencia de la Teología que ejerció durante doce años y recaló finalmente en la Teología Moral, que impartió durante diez y seis años. Es decir, fue un maestro más que un gestor. Pero buscó y consiguió el valimiento de los superiores religiosos y eclesiásticos para su profesión. Le favorecieron especialmente los obispos de la Orden entre los que figura fray Antonio de Trejo, a quien dedica varias ediciones de su *Summa*, fray Hernando del Campo y los obispos de Salamanca y Oviedo que recomendaba sus libros a la clerecía. Buscó además maestros simpatizantes que no sólo dieron el visto bueno a sus escritos sino que los elogiaron con calor. De hecho, su obra *Summa de Teología Moral y Canónica*, salió impresa ininterrumpidamente entre 1620 y 1682 en diversas ciudades hispanas y por varios impresores diferentes¹³.

Sus obras más relevante son: la *Summa de la Teología Moral y Canónica*, Salamanca, 1620-1623 (Lisboa, 1623; Salamanca, 1627; Lisboa, 1627; Salamanca,

¹³ Cf. <http://dbe.rah.es/biografias/36970/enrique-de-villalobos> (24.07.2020).

1628 y 1629; Valencia, 1629; Barcelona, 1633, 1636, 1637, 1640 y 1641; Lisboa, 1644; Madrid, 1645; Zaragoza, 1645; Madrid, 1646, 1650 y 1658; Alcalá, 1668; Madrid, 1672 y 1682); y *Manual de confesores*, Salamanca, 1625 (Madrid, 1643).

En relación a *Manual de Confesores*, la edición portuguesa conservada en el Seminario es del año 1633, es decir, apenas 8 años después de su primera impresión. En esta obra, enmarcada dentro de la teología moral, se recogen pautas y apuntes moralistas de los principales temas del momento, dando recomendaciones muy significativas para los sacerdotes en el momento de la confesión y especialmente en la penitencia.

4. Conclusiones

Este tercer artículo es la continuación de un conjunto más amplio de trabajos con el que se pretende conocer en profundidad el rico y extenso fondo antiguo que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz se custodia.

Solo hay que echar la vista atrás, situarse en finales del siglo XV, y hacerse una composición de los fondos considerados antiguos (1500-1900, aproximadamente) para crear el panorama que en artículos como éste se pretende presentar.

Se ha continuado el ciclo que en números anteriores de la revista ya se empezara con el siglo XVI. Por ello a lo largo de diversas publicaciones se conocerá el siglo XVII; en este tercer artículo Portugal es la protagonista.

Es verdad que tras el estudio hemos visto que el país vecino no tiene una gran producción a lo largo del siglo XVII; sin embargo, esta centuria asentaría las bases de cara al siglo XVIII que, como ya hemos explicado, sería la mayor la época de esplendor con la gran Imprenta Real. No se puede olvidar que la familia real portuguesa siempre tuvo un gran afán en impulsar la cultura, que transmitieron a través de los libros.

Braga, Coímbra, Évora y Lisboa, las cuatro grandes ciudades portuguesas que la historia ha ido colocando en el mapa cultural del país, son las que hemos estudiado; nos hemos acercado a los puntos clave, las universidades de cada lugar vinculadas a las bibliotecas, que hoy en día siguen activas y tienen una gran repercusión más allá de sus fronteras.

Una vez que se habían analizado las producciones de las ciudades se decidió escoger algunas obras significativas de las que aquí se guardan. Se pueden seguir diversos criterios para la selección de las mismas; en este caso decidimos escoger las ciudades más representativas en la Biblioteca y con más cantidad de referencias bibliográficas en el fondo antiguo.

Así se consigue crear un panorama de la situación en cuanto a la edición de libros en Portugal del siglo XVII que forman parte de los más de 50.800 volúmenes que componen la Biblioteca a estudiar. El cuarto artículo nos llevará a seguir analizando el resto de Europa (Alemania, Italia, y Suiza) e incluso cruzando el Atlántico (Colombia y México). Por último, se adjunta un anexo con todos los títulos de libros impresos en Portugal en el siglo XVII que aparecen en esta Biblioteca.

5. *Bibliografía*

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I). Libros del siglo XVI impresos en España", en *Pax et Emerita* 3 (2007) 375-444.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon", en *Pax et Emerita* 4 (2008) 409-475.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes", en *Pax et Emerita* 5 (2009) 289-358.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia", en *Pax et Emerita* 6 (2010) 497-555.

<http://www.singularis.es/?p=2590>

<http://dbe.rah.es/biografias/36970/enrique-de-villalobos>

<http://dbe.rah.es/biografias/36432/pedro-maldonado-de-la-barrera>

<https://revistas.unav.edu/index.php/scripta-theologica/article/view/22894/18466>

<https://archive.org/details/defensiofideicat00suar>

ANEXO. LISTADO DE LIBROS IMPRESOS EN PORTUGAL
EN EL SIGLO XVII QUE APARECEN EN LA BIBLIOTECA DEL
SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ¹⁴

PORTUGAL

Braga

- CUNHA, Rodrigo da. *Commentarii in primam partem Decreti Gratiani*. Braga: ex. Officina Joannis Roderici, 1629.
- NATIVIDADE, Antonio de. *Sylva de suffragios declarados i ovuados, encomendados pera comuproueito de viuos e defuntos...* Braga: imp. Manoel Cardozo, 1635.

Coímbra

- CARVAHLO, Joao de. *Sermão do mandato: pregou-o na Casa da Sancta Misericordia da cidade de Coimbra*. Coimbra: en la oficina de Manuel Rodríguez, 1680.
- CARVALHO, Jerónimo. *Sermam do Principe dos Patriarchas S. Bento em sua caza de Coimbra*. Coimbra: Oficina de Manuel Díaz, 1672.
- CARVALHO, Jerónimo. *Serman das lagrimas de S. Pedro...* Coimbra: Manuel Díaz, imp, 1672.
- FOYOS, Christovam de. *Oras sampathetica do descendimento da cruz*. Coimbra: en la oficina de Manuel Carvalho, 1669.
- MENDOZA, Francisco de. *Commentarii in quator Libros Regum*. Coimbra: apud Didacum Gomez de Loureiro Academiae Typographum, 1621.
- MENDOZA, Francisco de. *Commentarii in quator Libros Regum*. Coimbra: apud Didacum Gomez de Loureiro Academiae Typographum, 1624.
- NÁJERA, Manuel de. *Sermones sobre los versos del miserere. Predicados los viernes por la tarde en el convento real de la Encarnacion*. Coimbra: Officna de Thome Carvalho, 1656.
- PAREDES, Bernardo. *Campaña espiritual ordenada con plumas de santos y de intérpretes sagrados para conquistar el alma*. Coimbra: Apud Manoel Dias, 1655.

¹⁴ Los títulos que aparecen repetidos en la biblioteca son referenciados en este anexo una única vez.

- SACRAMENTO, Pantaleón de. *Sermão da tresladac. am do Doutor Seraphico S. Boa Ventura...* Coimbra: Manuel Díaz impresor, 1673.
- SACRAMENTO, Pantaleón. *Sermão da penitencia que pregon o P.M. Fr. Pantaleam do Sacramento...* Coimbra: Manuel Díaz, imp, 1680.
- SACRAMENTO, Pantaleón. *Sermão nas sumptuosas festas que se fizeramem o Convento das religiosas de Sam Bento...* a transladação dos ossos do mesmo Patriarcha... Coimbra: Oficina de Manuel Díaz, 1674.
- SEMBLANO, Gonzalo. *Sermam do glorioso apostolo, e Euangelista S. Ioam...: pregou no convento de Sancto Eloy de Lisboa aos 27 de dezembro de 1671.* Coimbra: na officina de Thome Carvalho, 1672.
- SEMBLANO, Gonzalo. *Sermam do glorioso apostolo, e Euangelista S. Ioam...: pregou no convento de Sancto Eloy de Lisboa aos 27 de dezembro de 1671.* Coimbra: Thome Carvalho, 1672.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Suarez... Societate Iesu... Opus de triplici virtute theologica fide, spe et charitate.* Coimbra: expensis Nicolai Carvalho, 1621.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Suarez... Societate Iesu... Opus de triplici virtute theologica fide, spe et charitate.* Coimbra: expensis Nicolai Carvalho, 1621.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Suarez... Societate Iesu... Opus de triplici virtute theologica fide, spe et charitate.* Coimbra: expensis Nicolai Carvalho, 1621.
- SUÁREZ, Francisco. *Opus de virtute et statu religionis.* Coimbra: PetruX Crasbeeck, 1608.
- SUÁREZ, Francisco. *Tractatus de legibus, ac deo legislatore in decem libros distributus.* Coimbra: por Gómez de Louzerro, 1612.
- SUÁREZ, Francisco. *Defensio fidei catholicae et apostolicae aduersus anglicana esectae errores...* Coimbra: apud Didacus Gómez de Loureyro, 1613.

Évora

- ALVARES, Luis. *Ceo de graça, inferno custozo...* Évora: Oficina Universidade, 1692.
- SUÁREZ, Francisco. *Cursus philosophici.* Évora: Tip. Academiae, 1668.
- SUÁREZ, Francisco. *Cursus philosophicus in quator tomos distributus.* 2°. Évora: Tip. Academiae, 1668.
- SUÁREZ, Francisco. *Cursus philosophicus in quator tomos distributus.* 2°. Évora: Tip. Academiae, 1668.

Lisboa

- AGUILA Y ROJAS, Fernando Alfonso. *D. Ferdinandi Alphonsi del Aguila et Roxas Additae quaestiones de incompatibilitate regnorum & maioratum ad Tractatum D. Hermenegildi*. Lisboa: apud Michael Deslandes, 1688.
- BARBOSA, Domingo. *Panegyrim sapientiae ulyssipone in Academico Societatis Iesu Collegio. Calendis octobris...* Lisboa: typis Gerardi di Vinea, 1622.
- BARCIA Y ZAMBRANA, José de. *Sermon que en la rogativa, que celebrou la iglesia parroquia de S. Gil de Granada a N. Senhora de las Tres Necesidades al empezar...* Lisboa: Juan da Costa, 1680.
- BARCIA Y ZAMBRANA, José de. *Sermon en la accion de gracias al S. Christo de la Coluna [sic]...* Lisboa: Atonio Leite Pereyra, 1681.
- BRITO. Didacus a. *Consilium in causa maioratus Regiae Coronae Regni Lusitanae*. Lisboa: ex officina Petri Crasbeeck, 1612.
- CÁCERES Y SOTOMAYOR, Antonio de. *Paraphrasis de los Psalmos de David reducidos al phrasis y modos de hablar de la lengua española en el sentido que los dixo el propheta según que los entienden los sanctos*. Lisboa: en la officina Pedro Crasbeeck, 1616.
- CAVREIRO, Laurengo. *Summa do apostolado e sermao do apostolo S. Bartholomeu*. Lisboa: Oficina de Domingo Carneiro, 1677.
- DOMINGO DE SANTO TOMÁS, fray. *Práctica sacramental e hymno eucharistico. Fundado em huma sequencia do doutor Angelico Santo Thomas no opusculo 57 en suas obra*. Lisboa: Por Ioan Costa, 1675.
- FERNÁNDEZ, Manuel. *Alma instruida na doutrina e vida Christa*. Lisboa: na officina de Miguel Deslandes, 1690.
- FONSECA, Cristóbal de. *Segunda parte de la vida de Christo Señor Nuestro*. Lisboa: por Antonio Álvarez, 1602.
- FRANCISCO DE SANTO AMBROSIO. *Sermam do principe da igreja meu senhor*. Lisboa: Antonio de Mello, 1681.
- FRANCISCO DE SANTA MARÍA. *Sermoens*. Lisboa: na officina de Manoel Lopes Ferreira, 1689.
- JUAN DE SAN FRANCISCO. *Festas annuaisnas mayores solenidades dos sagrados mysterios de nossa fe...* Lisboa: Oficina de Domingo Carneiro, 1671.

- MALDONADO, Pedro. *Commentarii in Psalmos David*. Lisboa: in officina Antonius Álvarez, 1609.
- MATTOS DE SOUSA, Sebastián. *Sermam de S. Joam Bautista*. Lisboa: en la oficina de Miguel Manescal, 1681.
- MENEZES, Sebastián César de. *Sugillatio in gratitudinis*. Lisboa: ex regia typographia Antonij Craesbeeck a Mello eius & Antonij Leitesumptu, 1683.
- NAXERA, Manuel de. *Sermones varios*. Lisboa: na oficina Crabeeckiana, 1648.
- PÁEZ, Balthasar. *Comentarii in Canticum Ezechia e Isaiae 38*. Lisboa: Petri Crasbeeck, 1622.
- QUENTAL, Bartolomé de. *Meditações da sacratissima payxaõ & morte de Christo Senhor Nosso...* Lisboa: na officina de Joam da Costa, 1679.
- QUENTAL, Bartolomé de. *Meditações da infancia de Christo Senhor nosso...* Lisboa: Officina de Miguel Deslandes, 1682.
- QUENTAL, Bartolomé de. *Meditações da Gloriosa Resurreyçam de Christo Senhor Nosso...* Lisboa: n'a officina de Miguel Deslandes, 1683.
- *Relaçao dos successos de Portugal e Castellane stacampanha de 1661*. Lisboa: Officina de Antonio Craesbeeck, 1661.
- *Relaçam de entrada que el general Martín Affonso de Mello fez na villa de Valverde & Victoria que alcançou dos castelhanos*. Lisboa: Jorge Rodríguez, 1641.
- *Relaçam verdadeira da entrada que o exercito castelhano fez nos campos et oliva es da cidaded'Elcas...* Lisboa: Officina de Domingo López Rosa, 1642.
- SÁ, Antonio de. *Sermam do dia de cinza*. Lisboa: na officina de loam da Costa: a custa de Miguel Manescal, 1669.
- SYLVA, Antonio da. *Sermoens das tardes das domingos da Quaresma: pregadas na Matris do Arrecife de Pernambuco no anno de 1673*. Lisboa: Oficina de Juan Costa, 1675.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Soarez Granatensi e Societate Iesu... Prima pars Summae Theologiae de Deo Vno et Trino*. Lisboa: apud Petrum Crasbeeck, 1606.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Soarez Granatensi e Societate Iesu... Prima pars Summae Theologiae de Deo Vno et Trino*. Lisboa: apud Petrum Crasbeeck, 1606.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Soarez Granatensi e Societate Iesu... Prima pars Summae Theologiae de Deo Vno et Trino*. Lisboa: apud Petrum Crasbeeck, 1606.

- SÁNCHEZ, Tomás. [*Compendium tractatus de Sacramento Matrimonii á D. Thoma*] *Sanchez e Societate Iesu...* Lisboa: Officina Gerardi de Vinea, 1622.
- SOUSA, Antonio de. *Relectio de censuris bullae coenae...* Lisboa: typis Petri Crasbeeck, 1615.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Soarez Granatensi e Societate Iesu... Prima pars Summae Theologiae de Deo Vno et Trino.* Lisboa: apud PetrumCrasbeeck, 1606.
- SUÁREZ, Francisco. *Doctoris Francisci Soarez Granatensi e Societate Iesu... Prima pars Summae Theologiae de Deo Vno et Trino.* Lisboa: apud PetrumCrasbeeck, 1606.
- TELLES, Balthazar. *Summa philosophiae in quatuor partes distributa.* Lisboa: Officina Crasbeckiana, 1652.
- TESAURO, Emmanuele. *Filosofia Moral deriuada de la alta fuente del grande Aristoteles Stagirita.* Lisboa: Antonio Craesbeeck Mello, 1682.
- VIEIRA, Antonio. *Palavra de Deosempenhada, e desempenhada: empenhada no sermam das exequias da Rainha N.S. Dona Maria Francisca Isabel de Saboya...* Lisboa: Apud Miguel Deslandes, 1690.
- VIEIRA, Antonio. *Sermoens.* Lisboa: Ioam da Costa, 1679.
- VILLALOBOS, Enrique de. *Manual de confesores.* Lisboa: Apud Lorenzo Craesbeeck, 1633.